

IJTIMOY ISHCHINING O'Z OLDIDAGI BURCHI

SOCIAL WORKER'S DUTIES

ОБЯЗАННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Xolmanova Oyro'zi

Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti Ijtimoiy ish yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14471172>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ijtimoiy ishchining o'z oldiga qo'ygan burchlari va majburiyatlari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan har bir ijtimoiy hodim o'z oldiga maqsad qilgan holda ish olib borsagina har bir jamiyatda ijtimoiy ko'makka muhtojlar qatlami kamayib borishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ijtimoiy ish tushunchasi juda qadimiy shakllari ham keltirib o'tilgan. Ijtimoiy ishda mutaxassisning o'z mijoz bilan aloqasi haqida ham ma'lumotlar keltirib o'tilgan. O'zbekistonda ijtimoiy ishchilar haqida va boshqa davlatlar tajribasi haqida ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Yana bu ma'lumotlardan tashqari takliflar ham keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy ish, davlat va jamiyat, Insonlarning ehtiyojlari, Maslahat berish, Himoya qilish, Himoya qilish, Muammoni hal qilish, O'z kasbiy malakasini oshirish.

Annotation: This article provides information about the duties and responsibilities of a social worker. It is a witness that the number of people in need of social assistance will decrease in every society only if every social worker works with his own goals in mind. we can be Very ancient forms of the concept of social work are also mentioned. In social work, information is also given about the relationship of the specialist with his client. Information was given about social workers in Uzbekistan and about the work of other countries. In addition to this information, suggestions have also been made.

Key words: Social work, state and society, Human needs, Counseling, Protection, Protection, Problem solving, Professional development.

Аннотация: В данной статье представлена информация об обязанностях и ответственности социального работника. Это свидетельство того, что количество людей, нуждающихся в социальной помощи, будет уменьшаться в каждом обществе только в том случае, если каждый социальный работник будет работать, исходя из своих собственных целей. Быть упоминаются также очень древние формы понятия социальной работы. В социальной работе также дается информация об отношениях специалиста со своим клиентом. Была дана информация о социальных работниках в Узбекистане и о работе других стран. Помимо этой информации, были также сделаны предложения.

Ключевые слова: Социальная работа, государство и общество, Потребности человека, Консультирование, Защита, Защита, Решение проблем, Профессиональное развитие.

KIRISH

Ijtimoiy ish tushunchasi juda qadimda vujudga kelgan bo'lib, mehr-shavqat, insonning diniy qarzi, ehtiyojmand insonlarga gumanitar xizmat ko'rsatish tizimi sifatida mavjud bo'lgan. Faqatgina o'tgan asrga kelibgina maxsus tayyorgarlikni talab qiladigan mustaqil kasb sifatida

tan olindi. Ijtimoiy ishning butun dunyoda qabul qilingan ta’rifi quyidagicha: Ijtimoiy ish insonga insoniy ya’ni gumanistik munosabatda bo’lishni anglatadi.¹

Hozirgi vaqtda ijtimoiy ish davlat va jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylangan, ijtimoiy xizmat xodimlari jamiyat va ijtimoiy munosabatlarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy tuzilmalariga kiritilgan bir paytda, ijtimoiy sohada faoliyatning axloqiy me’yorlariga hamda aholini ijtimoiy himoya qilish sohasini tashkillashtirishga ehtiyoj paydo bo’ldi. Zero, barcha ijtimoiy institutlar singari, ijtimoiy himoya va ijtimoiy ish instituti ham davlat va jamiyat uchun eng muhim vazifani – sotsiumni barqarorlashtirish va saqlash, mavjud ijtimoiy munosabatlarni qo’llab-quvvatlash va uyg’unlashtirish, uni yanada har tomonlama rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni ta’minlash vazifasini bajaradi. Demakki, aslida bu davlat barqarorligi va xavfsizligini ta’minlashning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Kasbga qo’yiladigan umumiy talablar orasida har doim odamlarning mashg’uloti va ma’lum bir kasbga mansubligini aks ettiruvchi xarakterli xususiyatlarni topish mumkin. Bu tabiiy holdir, chunki bu turli kasblar bilan shug’ullanadigan kishilar uchun ma’lum talablarni nazarda tutadi. Qoidaga ko’ra, bu nafaqat ishlab chiqarish, balki birinchi navbatda axloqiy talablar sanaladi. Biroq, bu dunyoda qancha kasblar mavjud bo’lsa, shunchalik kop axloqning turlari borligini anglatmaydi. Kasbiy etika har doim ijtimoiy axloqining u yoki bu ko’rinishi sifatida namoyon bo’ladi, odamlarning axloqiy ongiga va ularning hattiharakatlariga esa muqarrar ravishda ularning mehnat faoliyatining o’ziga xos xususiyatlari ta’sir qiladi.

ASOSIY QISM

Dunyoda ijtimoiy ish rivojlanishining hozirgi bosqichining o’ziga xos xususiyati - bu muayyan ijtimoiy kasbiy faoliyat turining eng xilma-xil sohalarida axloqiy baholash mezonini joriy etishga intilish hisoblanadi. Mutaxassislar ishini axloqiy tartibga solish masalasi ijtimoiy ishda juda jiddiy masaladir, chunki inson mutaxassis (mutaxassislar guruhi) tomonidan bevosita ta’sir ko’rsatish ob’ekti hisoblanadi. Ijtimoiy ishda mutaxassisning o’z mijoz bilan aloqasi bevosita amalga oshiriladi va asosan tibbiy, ijtimoiy, psixologik, pedagogik, yuridik va boshqa xizmatlarni iste’mol qilish bilan bog’liq. Mutaxassisning o’z mijoz bilan o’zaro munosabati natijalari bu holatda xizmat iste’molchisi bo’lgan shaxsning turmushi va taqdiriga sezilarli ta’sir ko’rsatishi mumkin, shu bilan birga nafaqat unga bevosita, balki bilvosita, ya’ni shaxs va sotsiumning yaqin ijtimoiy muhitiga ham ta’sir qiladi. Shu munosabat bilan jamiyat va ijtimoiy institutlar, ijtimoiy xodimlarning o’zlari mutaxassislar faoliyatini nazorat qilishlari va baholashlari mumkin bo’lgan umumiy axloqiy me’yorlar va tamoyillar yetarli bo’lmaydi, chunki jamoat axloqining me’yorlari va tamoyillari asosan faoliyatni yakuniy natijasini uning ijtimoiy ongning axloqiy stereotiplariga muvofiqligi nazorat qilish hamda baholashga imkon beradi. Biroq, uni amalga oshirish jarayonida faoliyatning o’zini nazorat qilmaydi. Ijtimoiy ish o’zining insonparvarlik mohiyati va mazmunini saqlash va qo’llab-quvvatlashni, uning kasbiy faoliyat va ijtimoiy institut sifatida samaradorligini oshirishni kafolatlaydigan maxsus axloqiy tartibni talab qiladi. Axloqiy tizim mijoz va ijtimoiy xodimning huquqlariga, jamiyat manfaatlariga rioya etilishini kafolatlashi, mutaxassisning zarur shaxsiy, axloqiy va kasbiy qiyofasini shakllantirishga hamda uning kasbiy burchini bajarishga yordam berishi, shu bilan jamiyatning insoniyligi va axloqiy darajasiga ta’sir ko’rsatishi lozim².

¹ FIRUZ DAVRONOVICH MUZAFFAROV XOSIYAT RAVSHANOVNA NAFIDDINOVA IJTIMOYIY ISH TARIXI O’QUV QO’LLANMA

² Yusupov R.K. Ijtimoiy ishga kirish. O’quvqo’llanma. - Samarqand: SamDUnashri, 2020.

Ijtimoiy ishchining o'z oldidagi burchi ijtimoiy muammolarni hal qilishda insonlarga yordam berish, ularning turmush sharoitini yaxshilash va jamiyatdagi ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Quyida ijtimoiy ishchining asosiy burchlari keltirilgan:

Insonlarning ehtiyojlarini aniqlash: Ijtimoiy ishchi odamlarning ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik ehtiyojlarini tushunib, ularga mos yordam ko'rsatishi kerak.

Maslahat berish va yo'naltirish: Fuqarolarni ijtimoiy xizmatlar va dasturlardan xabardor qilish hamda ularga yo'naltirish.

Himoya qilish: Himoyaga muhtoj bo'lgan, ayniqsa, bolalar, qariyalar va nogironlar kabi zaif guruhlarning huquqlarini himoya qilish.

Muammoni hal qilish usullarini ishlab chiqish: Muayyan muammolarni bartaraf etish uchun strategiyalar ishlab chiqish va amalga oshirish.

O'z kasbiy malakasini oshirish: Ijtimoiy ishchi yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish uchun doimiy ravishda o'zini rivojlantirishi lozim.

Ijtimoiy adolatni ta'minlash: Jamiyatda tenglik va adolat tamoyillarini qo'llab-quvvatlash, kamsitish va diskriminatsiyaga qarshi kurashish.

Ish etikasi va axloq qoidalariga rioya qilish: Ish jarayonida insoniylik, halollik, sir saqlash va kasbiy mas'uliyat tamoyillariga amal qilish.³

Bu burchlarni bajarish orqali ijtimoiy ishchi jamiyatdagi muammolarni yumshatib, odamlarga yanada barqaror va yaxshiroq hayot qurishda yordam beradi.

Xulosa

Ijtimoiy ishchi jamiyatning ijtimoiy farovonligini ta'minlaydigan kuchli poydevordir. O'zbekistonning milliy tizimi insonparvarlik tamoyillariga asoslanib, xalqaro tajribalarni o'zlashtirish orqali yanada rivojlanishi mumkin. Dunyoning turli davlatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy ishning asosiy yutug'i — innovatsiyalar va insoniy qadriyatlarining uyg'unlashuvida. Shu sababdan, O'zbekistondagi ijtimoiy ishchilarning faoliyati jamiyatni nafaqat rivojlantirish, balki xalqaro hamkorlik uchun ulkan imkoniyatlar yaratishda ham muhim o'rin tutadi. Ijtimoiy ishchi – inson huquqlari, tenglik va ijtimoiy adolatni barqaror qilishga intiluvchi kasb egasi. Uning faoliyati nafaqat mahalliy ehtiyojlar, balki xalqaro me'yorlar va tajribalar bilan uyg'un holda rivojlanadi. O'zbekistonning ijtimoiy ish bo'yicha amaliyoti boshqa davlatlar tajribasi bilan qiyoslanganda o'ziga xos ustuvorliklarga ega, biroq xalqaro tamoyillarni o'zlashtirish orqali bu sohani yanada takomillashtirish mumkin. O'zbekiston ijtimoiy ish sohasida mahalla tizimiga tayangan holda aholining ehtiyojlariga bevosita javob beruvchi xizmatlarni ko'rsatmoqda. Mahalliy ishchilarning asosiy burchlari jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga yordam ko'rsatishdan iborat. Bu milliy modelda quyidagi ustuvorliklar kuzatiladi:

- Mahalliy resurslardan samarali foydalanish.
- Oilaviy muammolarni hal qilishda keng qamrovli yondashuv.
- Mahalla tizimi orqali aholining bevosita ishtirokini ta'minlash.

Xorijiy tajriba bilan taqqoslash

Shvetsiya va Norvegiya kabi davlatlarda ijtimoiy ishchilar huquqiy davlat tamoyillariga tayangan holda faoliyat yuritadi. Bu davlatlarda ijtimoiy ishchilarning vazifalari qattiq me'yorlashtirilgan va resurslar davlat tomonidan yuqori darajada moliyalashtiriladi.

³ Payne, M. (2015). *Modern Social Work Theory*. Oxford University Press.

AQSh va Kanada tajribasida ijtimoiy ishning innovatsion texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt va data analitikaga asoslangan ilg'or tizimlar orqali boshqarilishi diqqatga sazovor. Bu esa ish samaradorligini oshiradi va murakkab muammolarni hal qilishda zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etadi.

Hindiston yoki **Janubiy Afrika** davlatlari esa ko'proq jamoatchilik bilan ishlashga qaratilgan dasturlari bilan ajralib turadi. Ularning modeli ijtimoiy adolatni ta'minlashda zaif qatlamlarni mobilizatsiya qilishni maqsad qilgan.

O'zbekiston ijtimoiy ishchilarining burchlari va majburiyatlari xalqaro tajribani o'zlashtirgan holda quyidagi yo'nalishlarda yanada takomillashishi mumkin:

Mahalla tizimini modernizatsiya qilish: Fuqarolar va ijtimoiy ishchilar o'rtasida o'zaro samarali aloqa uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish (masalan, mahalliy "Smart hudud" platformalarini yaratish).

Kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirish: Xalqaro treninglar va sertifikatlash dasturlari orqali ijtimoiy ishchilar malakasini oshirish.

Innovatsiyalarni tatbiq etish: Shvetsiya va Kanada tajribasidan kelib chiqib, davlatning ijtimoiy sohadagi xizmatlarni avtomatlashtirishga e'tibor qaratishi.

Zaif guruhlarini muhofaza qilish tizimini takomillashtirish: Xalqaro konvensiyalar asosida ijtimoiy himoya choralari va monitoring mexanizmlarini kuchaytirish.

Taklif

ELEKTRON KASBIY TADBIRLAR DASTURI

Tavsifi:

Ijtimoiy ishchilarning kunlik vazifalari va tadbirlarini rejalashtirish uchun maxsus elektron dastur.

Funktsiyalari:

Kundalik ishlarni boshqarish.

Fuqarolar bilan uchrashuvlarni rejalashtirish.

Vaqtning samarali taqsimlash.

Qulayliklari:

Ishchilarning samaradorligini oshiradi.

Ishdagi tartibsizliklarni bartaraf etadi.

References:

1. FIRUZ DAVRONOVICH MUZAFFAROV XOSIYAT RAVSHANOVNA NAFIDDINOVA IJTIMOY ISH TARIXI O'QUV QO'LLANMA
2. **Payne, M. (2015).** *Modern Social Work Theory*. Oxford University Press.
3. Yusupov R.K. Ijtimoiy ishga kirish. O„quvqo„llanma. - Samarqand: SamDUnashri, 2020.
4. Ijtimoiy ish va ijtimoiy ta'minotga kirish: Darslik. A.V.Vaxabov, Sh.Sh.Zaxidova, B.B.Baxtiyorov, D.Sh.Odinayev, J.N.Fayzullayev; T.: Iqtisod-Moliya, 2018.